

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

МУРОДОВ Бахтиёржон Баходирович

*ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси бошлиғи,
юридик фанлар доктори
профессор*

БАЙЖАНОВ Темур

*Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12544070>*

ТЕРГОВГА ТЕГИШЛИЛИК ТУРЛАРИНИНГ ТАСНИФИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигида биноан терговга тегишлиликнинг турлари таҳлил қилинган. Шу билан бирга, бир қатор миллий ва хорижий мамлакатлар мутахассисларининг бу борадаги фикрлари ўрганилган. Терговга тегишлиликнинг турлари таҳлил қилиниб муаллиф терговга тегишлиликни предметли, ҳудудий, махсус (шахсга оид), муқобил; ишларнинг алоқаси бўйича тегишлилик каби турларга таснифлаган. Шунингдек терговга тегишлиликнинг турлари бўйича амалиётдаги муаммолар тадқиқ қилиниши таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Жиноят-процессуал кодекси, жиноят иши, тергов, суриштирув, орган, тегишлилик.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К РАССЛЕДОВАНИЮ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются виды принадлежности к следствию согласно уголовно-процессуальному законодательству Республики Узбекистан. При этом были изучены мнения специалистов ряда отечественных и зарубежных стран по данному вопросу. Проанализированы виды принадлежности к расследованию, и автор классифицировал принадлежность к расследованию на такие виды, как субъектная, территориальная, особая (личная), альтернативная; принадлежность к связи дел. Также были разработаны предложения и рекомендации о том, что проблемы, возникающие на практике, следует исследовать по типам принадлежности к расследованию.

Ключевые слова: УПК, уголовное дело, расследование, дознание, орган, значимость.

CLASSIFICATION OF TYPES OF BELONGING TO THE INVESTIGATION

ANNOTATION

The article analyzes the types of belonging to the investigation according to the criminal procedure legislation of the Republic of Uzbekistan. At the same time, the opinions of experts from a number of domestic and foreign countries on this issue were studied. The types of belonging to the investigation are analyzed, and the author classified belonging to the investigation into such types as subjective, territorial, special (personal), alternative; belonging to the connection of cases. Suggestions and recommendations have also been developed that problems that arise in practice should be investigated by type of affiliation to the investigation.

Keywords: Criminal procedure code, criminal case, investigation, inquiry, body, relevance.

Ўзбекистонда ҳудудий ва ихтисослаштирилган дастлабки тергов органлари шакллантирилган. Ҳудудий тергов органларининг хизмат кўрсатиш соҳаси, Ўзбекистон Республикаси ўзининг миллий-давлат ва маъмурий-ҳудудий тузилишига мос келади. Мазкур омил, жиноятдан жабр чеккан инсонларни ортиқча сарсон бўлишининг олдини олиш, хусусан уларнинг муружаатларини бир орган ёки ҳудуддан бошқасига юбориш ҳолатларининг олдини олади. Шу билан бирга, махсус ихтисослаштирилган тергов органлари ҳам мавжуд бўлиб, уларга ҳарбий прокуратура ёки транспортда жамоат хавфсизлигини таъминлаш учун ташкил этилган тергов бўлимлари бунга мисол бўла олади.

Сир эмас, сўнгги йилларда жиноятчилик кўрсаткичларининг кескин ошиб бориши, содир этилган жиноятчилик динамикасида келиб чиққан ҳолда ҳудудий ички ишлар органлари раҳбарлари ҳамда профилактика инспекторларининг фаолиятини баҳо бериш амалиётини жорий этилиши [1] ҳамда телекоммуникация тармоқларидан, шунингдек Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиб содир этилаётган жиноятларнинг тобора кўпайиб бориши терговга тегишлилик масаласида қатор муаммоларни келтириб чиқармоқда.

Шунинг учун ҳам жиноят-процессуал назариясида барча жиноятлар бўйича тергов қилиш ҳуқуқини бир давлат органи ёки бир тизимнинг юрисдикциясига ўтказиш лозимлиги юзасидан турли хил мазмундаги фикрлар билдирилмоқда [2].

Бизнинг назаримизда, терговга тегишлиликни судловга тегишлилик сингари фақат бир орган юрисдикциясига берилиши ушбу соҳада юзага келаётган қатор муаммоларни ҳал қила олмайди. Қолаверса, ишни судга қадар юритиш босқичида терговга тегишлилик институтининг қатор афзалликларидан ҳам маҳрум қилади. Чунки, терговни тўғри ташкил этиш учун содир этилган ҳар бир жиноятнинг мазмуни, моҳияти, унинг хилма-хиллиги ва бошқа хусусиятлари инобатга олиниши шарт.

Дарҳақиқат, агар инсон астойдил бўлиб, битта соҳани чуқур ўрганадиган бўлса, унинг мазкур соҳадаги билими нисбатан жуда чуқур бўлади. Аксинча, агар инсон бир вақтнинг ўзида кўплаб соҳаларни ўрганишга ҳаракат қиладиган бўлса, унинг шу соҳаларни билиш даражаси нисбатан саёз бўлади. Чунки, инсоннинг билиш имконияти даражаси чекланган.

Айнан мазкур омиллар асосида қонун чиқарувчи томонидан содир этилган жиноятнинг тури, жойи, оғирлик даражаси, жиноят содир этган шахснинг ёши, унинг мансаби ва бошқа белгиларидан келиб чиққан ҳолда турли хил органларга тақсимлаганлиги ҳар жиҳатдан асослидир.

Сўнгги йилларда жиноятларни тергов қилиш органлари тизимида кузатилган изчил ўзгаришлар динамикаси (шу жумладан, тузилмадаги ўзгаришлар, масалан, суриштирув институтини пайдо бўлиши) [3], ўзгарувчан криминоген вазият, тергов қилиш шакллари дифференциаллаш орқали жиноят-процессуал воситалар ва жиноятчиликка қарши курашиш усуллари сифатини янада ошириш зарурати, Интернет бутунжаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиб содир этилаётган жиноятларнинг ҳудудий жиҳатдан тегишлилигини белгилаш ва чегаралашнинг кўплаб нормалари ва қоидалари тизимини ишлаб чиқишни тақозо этади.

Жиноят-процессуал назариясида терговга тегишлиликнинг турлари бўйича бир қанча фикрлар мавжуд. Хусусан, В.Ю.Стельмахнинг фикрича, терговга тегишлиликнинг бешта тури бўлиб, уларни қуйидагиларда кўриш мумкин: предметли (умумий); ҳудудий (маҳаллий); альтернатив; персонал (субъект бўйича); ишларнинг алоқаси бўйича (сўнгги учтаси предметли ва ҳудудийлик турларидан ўзига хос истисноли ҳисобланади) [4].

Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилигида терговга тегишлиликнинг қуйидаги турлари белгиланган: предметли; ҳудудий; махсус (шахсга оид); муқобил; ишларнинг алоқаси бўйича.

Предметли терговга тегишлилик тушунчаси бўйича ҳам жиноят-процессуал назариясида турли хил фикрлар билдирилган. Хусусан, Г.З.Тўлаганова ва С.М.Рахмоноваларнинг фикрича, жиноятнинг турига кўра (предметли) терговга тегишлилик – Жиноят кодекси Махсус қисмининг моддалари уларнинг тартиб рақамларидан келиб чиққан ҳолда дастлабки терговни амалга оширишга ваколатли органлар – прокуратура, ички ишлар ва миллий хавфсизлик хизмати (ҳозирги давлат хавфсизлик хизмати)нинг терговчилари томонидан тергов қилинишининг тақсимланиши қоидаларидир [5].

В.Ю.Стельмахнинг фикрича, предметли терговга тегишлилик деганда жиноят иши қўзғатилишига асос бўлган Жиноят кодекси нормаси билан боғлиқ бўлиб, тергов олиб борадиган суриштирув ёки дастлабки тергов органи томонидан белгиланишини тушуниш лозим [6].

Бугунги кунда нафақат дастлабки тергов органлари, балки суриштирув органлари ҳам мавжудлиги ҳамда жиноятнинг тури ва оғирлик даражасидан келиб чиққан ҳолда бир орган кесимидаги тегишлилик масалалари ҳам предметлиликнинг мазмунида акс этишини инобатга олсак, юқоридаги таърифларни тўлиқ деб бўлмайди.

Бизнинг фикримизча, *предметли терговга тегишлилик деганда*, содир этилган жиноятнинг Жиноят кодекси Махсус қисмининг қайси моддаси билан баҳоланиши ҳамда унинг оғирлик даражасидан келиб чиққан ҳолда тегишли орган терговчи ёки суриштирувчилари томонидан тергов ўтказилиши тушунилади. Предметли, яъни содир этилган жиноятнинг турига кўра терговга тегишлилик амалдаги ЖПКнинг 345- ва 381²-моддаларида назарда тутилган.

Амалдаги ЖПКнинг 320¹-моддасига мувофиқ, жиноят ишини тергов қилиш суриштирув ёки дастлабки тергов шаклида амалга оширилади.

Жиноят иши бўйича дастлабки терговни прокуратура, ички ишлар органларининг ва давлат хавфсизлик хизматининг терговчилари олиб борадилар.

Ўз навбатида жиноят ишлари бўйича суриштирув: ички ишлар органларининг; Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг ва унинг жойлардаги бўлинмаларининг; Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюросининг ва унинг жойлардаги бўлинмаларининг; Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг ва унинг жойлардаги бўлинмаларининг; Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг ва унинг жойлардаги бўлинмаларининг суриштирувчилари томонидан амалга оширилиши мумкин.

Шунингдек, ЖПКнинг 382-моддасига мувофиқ, прокурор суриштирувда, дастлабки терговда иштирок этиш, зарур ҳолларда, ушбу Кодексга мувофиқ ҳар қандай иш бўйича айрим тергов ҳаракатларини шахсан бажариш ёки терговни тўлиқ амалга ошириш ваколатига эга.

ЖПКнинг 345- ва 381²-моддаларида назарда тутилган тасниф, тергов қилиш ваколатига эга бўлган органларнинг фаолият йўналиши ва уларда хизматни ташкил этилишининг ўзига хос хусусиятлари инобатга олинган. Бундай фарқлашга, аввало, ишнинг мураккаблиги, жиноятнинг оғирлик даражаси, жиноят ишининг ижтимоий аҳамияти, жиноят содир этган шахснинг ёши ва лавозими каби мезонлар асос қилиб олинган.

Терговга тегишлилик институтининг бундай мазмунда чегараланиши содир этилган жиноятни ўз вақтида аниқлаш, айбдор шахсларни фош этиш ва уларнинг айбини исботлаш самарадорлигини ошириш, шунингдек мазкур жараёнда қонунийликни янада мустаҳкамлашга қаратилган.

Тадқиқот давомида амалдаги жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигининг таҳлиliga кўра, Жиноят кодексининг Махсус қисмида назарда тутилган 278 та моддаларнинг 64 фоизи дастлабки терговга, 36 фоизи эса суриштирув органларининг терговга тегишлилиги эканлиги маълум бўлди.

Жиноят-процессуал кодексининг 345-моддасига мувофиқ, Жиноят кодексининг 97 - 1031, 108, 116, 132, 137, 141 - 149, 169-моддаси иккинчи қисмининг «д» ва «е» бандларида ҳамда учинчи қисмининг «г» бандида, 175-моддаларида, 177-моддаси учинчи ва тўртинчи қисмларида, 180 - 181¹-моддаларида, 184-моддаси учинчи қисмида, 184¹-моддасида, 186-моддаси иккинчи - тўртинчи қисмларида, 192¹ - 192¹², 197¹, 205 - 215, 218 - 222, 229⁴, 230 - 230², 231-моддаларида, 232-моддаси иккинчи қисмида, 232¹ - 236, 241¹ - 242, 265-моддаларида назарда тутилган жиноятларга доир ишлар бўйича, шунингдек қонунда кўрсатилган айрим тоифадаги мансабдор шахсларнинг жиноятларига доир ишлар бўйича дастлабки тергов прокуратура органларининг терговчилари томонидан амалга оширилади. Маълум бўладики, прокуратура органларининг терговга 74 та модда, яъни жами жиноятларнинг 27 фоизи тўғри келар экан.

Шу билан бирга Жиноят кодексининг 279 - 302-моддаларида назарда тутилган жиноятларга доир ишлар бўйича, шунингдек ҳарбий хизматчилар томонидан содир этилган жиноятларга доир ишлар бўйича дастлабки тергов ҳарбий прокуратура терговчилари томонидан олиб борилади. Бу эса, ҳарбий прокуратура органларининг терговга жами 24 модда тўғри келиб, бу умумий жиноятчиликнинг ўртача 8 фоизини ташкил этади.

Қонунчиликда Жиноят кодексининг 150 - 163, 182, 223, 246-моддаларида назарда тутилган жиноятларга доир ишлар бўйича дастлабки тергов давлат хавфсизлик хизмати терговчилари томонидан олиб борилиши лозимлиги белгиланган. Ушбу органларнинг терговга жами 21 модда берилган бўлиб, ушбу кўрсаткич ўртача барча жиноятларнинг ўртача 7 фоизини ташкил этади.

Жиноят кодексининг 104-моддасида, 105-моддаси иккинчи қисмида, 106, 107-моддаларида, 110-моддаси иккинчи қисмида, 113-моддаси учинчи - бешинчи қисмларида, 114-моддаси учинчи қисмида, 115¹-моддасида, 117-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида, 118, 119-моддаларида, 121-моддаси иккинчи, учинчи ва тўртинчи қисмларида, 122¹-моддасининг иккинчи ва учинчи қисмларида, 124-моддасида, 126¹-моддаси бешинчи - саккизинчи қисмларида, 127-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида, 127¹-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида, 128, 128¹-моддаларида, 129-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида, 131-моддаси учинчи ва тўртинчи қисмларида, 133-моддаси иккинчи қисмида, 1331, 133², 134, 135-моддаларида, 138-моддаси иккинчи қисмида, 164 - 166-моддаларида, 168-моддаси иккинчи - тўртинчи қисмларида, 169-моддаси иккинчи қисмининг «а», «б», «в» ва «г» бандларида, учинчи қисмининг «а», «б» ва «в» бандларида ҳамда тўртинчи қисмида, 171-моддаси учинчи қисмида, 173-моддаси учинчи қисмида, 176-моддасида, 186¹-моддасида, 186²-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида, 193 - 197, 198 - 204, 216-моддаларида, 216¹-моддасининг иккинчи қисмида, 217-моддасида, 225-моддаси учинчи қисмида, 226-моддаси иккинчи қисмида, 228-моддаси иккинчи қисмида, 229⁶, 243, 244, 244³-моддаларида, 244⁴-моддаси иккинчи - тўртинчи қисмларида, 245, 247, 248-моддаларида, 248¹-моддаси иккинчи - тўртинчи қисмларида, 249, 250-моддаларида, 250¹-моддаси иккинчи - тўртинчи қисмларида, 251 - 255¹-моддаларида, 255²-моддаси иккинчи - тўртинчи қисмларида, 256 - 258-моддаларида, 259-моддаси иккинчи қисмида, 260-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида, 260¹-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида, 262-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида, 263-моддасида, 263¹-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида, 264-моддасида, 266-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида, 267-моддасида, 268-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида, 269-моддаси

иккинчи ва учинчи қисмларида, 270-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида, 271, 273-моддаларида, 274-моддаси иккинчи қисмида, 275-моддасида, 276-моддаси иккинчи қисмида, 277-моддаси учинчи қисмида, 278-моддаси биринчи ва иккинчи қисмларида, 278⁷-моддаси иккинчи қисмида назарда тутилган жинойтларга доир ишлар бўйича, шунингдек вояга етмаганлар содир этган жинойтларга доир барча ишлар бўйича (қасддан одам ўлдириш билан боғлиқ бўлган жинойтлар бундан мустасно) дастлабки тергов ички ишлар органларининг терговчилари томонидан амалга оширилиши қайд этилган. Маълум бўладики, Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Тергов департаменти ва унинг ҳудудий бўлинмалари тергов органларининг терговига жами 97 та модда берилган бўлиб, бу кўрсаткич жинойт қонунчилигидаги жами жинойтларнинг ўртача 36 фоизини ташкил этади.

Шу билан бирга, Жинойт кодексининг 130-моддаси учинчи қисмида, 167-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида, 178, 186³, 188, 188¹, 244¹, 244²-моддаларида назарда тутилган жинойтлар тўғрисидаги ишлар бўйича дастлабки тергов иш қўзғатган дастлабки тергов органи томонидан амалга оширилиши белгиланган. Шунингдек, Жинойт кодексининг 237-241-моддаларида назарда тутилган жинойтларга доир ишлар бўйича дастлабки тергов ушбу иш қўзғатилишига сабаб бўлган жинойт қайси органнинг терговига тегишли бўлса, ўша орган томонидан олиб борилади.

Суриштирувга тегишлилик масалаларини таҳлили ҳам қўплаб янги ҳолатларни таҳлил қилиш имконини беради. Жумладан, Жинойт кодексининг 105-моддаси биринчи қисмида, 109-моддасида, 110-моддаси биринчи қисмида, 111, 112-моддаларида, 113-моддаси биринчи ва иккинчи қисмларида, 114-моддаси биринчи ва иккинчи қисмларида, 115-моддасида, 117-моддаси биринчи қисмида, 120-моддасида, 121-моддаси биринчи қисмида, 122¹-моддаси биринчи қисмида, 125, 125¹, 126-моддаларида, 126¹-моддаси биринчи - тўртинчи қисмларида, 127-моддаси биринчи қисмида, 127¹-моддаси биринчи қисмида, 129-моддаси биринчи қисмида, 131-моддаси биринчи ва иккинчи қисмларида, 133-моддаси биринчи қисмида, 136-моддасида, 138-моддаси биринчи қисмида, 139, 140-моддаларида, 168-моддаси биринчи қисмида, 169-моддаси биринчи қисмида, 170-моддасида, 171-моддаси биринчи ва иккинчи қисмларида, 172-моддасида, 173-моддаси биринчи ва иккинчи қисмларида, 185 - 185¹-моддаларида, 186²-моддаси биринчи қисмида, 216¹-моддаси биринчи қисмида, 216²-моддасида, 225-моддаси биринчи ва иккинчи қисмларида, 226-моддаси биринчи қисмида, 227-моддасида, 228-моддаси биринчи ва учинчи қисмларида, 228¹ - 229³-моддаларида, 244⁴-моддаси биринчи қисмида (божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш билан боғлиқ жинойтлардан ташқари), 244⁵-моддасида, 248¹-моддаси биринчи қисмида, 255²-моддаси биринчи қисмида, 259-моддаси биринчи қисмида, 260-моддаси биринчи қисмида, 260¹-моддаси биринчи қисмида, 261-моддасида, 262-моддаси биринчи қисмида, 263¹-моддаси биринчи қисмида, 266-моддаси биринчи қисмида, 268-моддаси биринчи қисмида, 269-моддаси биринчи қисмида, 270-моддаси биринчи қисмида, 274-моддаси биринчи қисмида, 276-моддаси биринчи қисмида, 277-моддаси биринчи ва иккинчи қисмларида, 278-моддаси учинчи ва тўртинчи қисмларида, 278¹ - 278⁶-моддаларида, 278⁷-моддаси биринчи қисмида назарда тутилган жами 67 та жинойтларга доир ишлар бўйича (25 фоиз) ички ишлар органларининг суриштирувчилари томонидан олиб борилади.

Жинойт кодексининг 122, 123-моддаларида, 232-моддаси биринчи қисмида назарда тутилган 3 та жинойтга доир ишлар бўйича (1 фоиз) суриштирув Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси ҳамда унинг жойлардаги бўлинмалари томонидан олиб борилади.

Жинойт кодексининг 177-моддаси биринчи ва иккинчи қисмларида, 179, 183-моддаларида, 184-моддаси биринчи ва иккинчи қисмларида, 185²-моддасида, 186-моддаси биринчи қисмида, 189 - 192-моддаларида назарда тутилган жинойтларга доир ишлар бўйича Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси ҳамда унинг жойлардаги бўлинмалари томонидан амалга оширилиб, бу турдаги жинойтлар жами жинойтларнинг 2 фоизини ташкил этади.

Жиноят кодексининг 250¹-моддаси биринчи қисмида ва 259¹-моддасида назарда тутилган жами 2 та жиноятларга доир ишлар бўйича (0,7 фоиз) тўғрисидаги ишлар бўйича суриштирув Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ва унинг жойлардаги бўлинмалари томонидан амалга оширилади. Шу билан бирга жами 8 та жиноят бўйича суриштирув иш қўзғатган тергов органи томонидан амалга оширилиши белгиланган.

Шундай бўлсада, таҳлиллардан маълум бўлдики бугунги кунда Республика бўйича тергов қилинган жиноят ишларининг 78 фоизи ички ишлар, 20 фоизи прокуратура, 1 фоизи давлат хавфсизлик хизмати ва 1 фоизи бошқа органларнинг ҳиссасига тўғри келмоқда [7].

Маълумки, тергов органлари процессуал муносабатларда мустақилдирлар. ЖПКнинг 350-моддасига мувофиқ, терговчи жиноят ишини қўзғатиб, уни ўз иш юритувига олади ва бу ҳақда иш қўзғатилганлиги тўғрисидаги қарорга ёзиб қўяди. Башарти терговчига олдин қўзғатилган иш берилган бўлса, у ишни ўз юритувига олганлиги тўғрисида қарор чиқаради, шундан сўнг дастлабки терговни бошлайди.

Предметли терговга тегишлиликнинг ўрнатилиши ва унга қатъий риоя этилиши жиноятларни тергов қилишни тўғри ташкил этиш учун катта аҳамиятга эга.

Ўрганишимиз лозим бўлган навбатдаги масала бу терговга тегишлиликнинг махсус туридир.

Бир гуруҳ олимларнинг фикрича, махсус терговга тегишлилик – жиноят субъектининг хусусиятлари билан боғлиқ бўлиб, у жиноят ишининг ҳарбий прокуратура органларининг терговга тегишлиликни белгилайди [8].

Мазкур фикрга тўлиқ қўшилиб бўлмайди. Сабаби, терговга тегишлиликнинг мазкур тури ҳамма вақт ҳам фақат ҳарбий хизматчилар билан боғлиқ бўлмайди. Масалан, мансабдорлик жиноятлари тегишлилиги бўйича прокуратура органларига берилганлиги бунинг яққол тасдиғидир.

Мазкур омилларни инобатга олиб, махсус терговга тегишлилик деганда, жиноят содир этган шахснинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда терговга тегишлиликни белгилаш тушуниш лозим, деб ўйлаймиз. Маълум бўладики, терговга тегишлиликнинг мазкур тури бевосита жиноят содир этган шахснинг хусусиятлари билан чамбарчас боғлиқ. Одатда махсус терговга тегишлилик прокуратура, ички ишлар ва ҳарбий прокуратура терговига тааллуқли бўлади. Чунки, амалдаги ЖПК талабларига мувофиқ, мансабдор шахслар томонидан содир этилган жиноятлар бўйича прокуратура, вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар бўйича ички ишлар органлари ва ҳарбий хизматчилар томонидан ёки ҳарбий объектлар билан боғлиқ жиноятлар содир этилганида ҳарбий прокуратура терговчилари томонидан тергов қилинади.

ЖПК 345-моддасининг учинчи қисмига мувофиқ, қуйидаги жиноятларга доир ишлар бўйича дастлабки терговни ҳарбий прокуратура терговчилари олиб борадилар:

а) ҳарбий хизматчилар содир этган жиноятлар;

б) ҳарбий ўқув йиғинларига чақирилган шахслар ҳамда қонун ҳужжатларида махсус кўрсатма берилган шахслар содир этган жиноятлар;

в) Қуролли Кучлар ходимлари ва хизматчилари хизмат вазифаларини бажаришлари муносабати билан ёки ҳарбий қисм, муассаса, ҳарбий ўқув юрти, Қуролли Кучларнинг корхоналари ёки ташкилотлари ҳудудида содир этган жиноятлар [9].

Эътиборли жиҳати шундаки, ҳарбий хизматчилар томонидан хизматдан ташқари ҳолатда содир этилган жиноятлар ҳам ҳарбий прокуратура органларининг терговига тегишли бўлади. Шунингдек, ҳарбий хизмат даврида ҳарбий хизматчилар томонидан содир этилган, бироқ ишни кўриб чиқиш пайтига келиб ҳарбий хизматдан бўшатишган шахслар содир этган жиноятлар тўғрисидаги ишлар ҳам прокуратура терговчилари томонидан тергов қилинади [10].

Шуни ҳам алоҳида қайд этиш лозимки, “Судлар тўғрисида”ги Қонуннинг 45-моддасига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси ҳарбий судлари қуйидаги ишларни кўради: Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг, Давлат хавфсизлик хизматининг, Ўзбекистон Республикаси Президенти давлат хавфсизлик хизматининг, Миллий гвардиясининг, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг, Ички ишлар вазирлиги қўшинларининг ва қонунчиликка мувофиқ ташкил этиладиган бошқа ҳарбий тузилмаларнинг ҳарбий хизматчилари, шунингдек ўқув йиғинларида бўлган вақтда ҳарбий хизматга мажбурлар томонидан содир этилган жиноятлар тўғрисидаги ишларни; ҳарбий қисмлар, қўшилмалар ва бирлашмаларнинг, ҳарбий бошқарув органларининг қўмондонлигига нисбатан ҳарбий хизматчиларнинг даъволари бўйича фуқаролик ишларини ҳамда ҳарбий бошқарув органлари қарорлари, ҳарбий мансабдор шахсларнинг ҳарбий хизматчиларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини бузувчи хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоятларни; алоҳида ҳолатлар туфайли судлар фаолият кўрсатмаётган жойларда барча фуқаролик ва жиноят ишларини; қонун билан ўз ваколатига киритилган маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни; давлат сирларига тааллуқли ишларни. Ўзбекистон Республикаси ҳарбий судлари қонунга мувофиқ бошқа ишларни ҳам кўриши мумкин [11].

Муқобил терговга тегишлиликнинг тушунчаси бўйича ҳам олимлар ўртасида яқдиллик йўқ. Айрим олимларнинг фикрича, муқобил терговга тегишлилик бу қонунчиликда назарда тутилган айрим жиноят турлари бўйича жиноят иши бевосита аниқланган орган томонидан қўзғатилишидир [12].

Дарҳақиқат, муқобил терговга тегишлилик деганда, содир этилган жиноят қайси орган томонидан аниқлаганлиги ва жиноят ишини қўзғатганлигидан келиб чиқиб, терговга тегишлилик масаласини белгиланилиши тушунилиши лозим.

Қайсидир маънода муқобил терговга тегишлилик, предметли терговга тегишлиликнинг истисно этганлиги учун айрим олимлар томонидан ижобий қабул қилинмайди [13]. Лекин мазкур қарашларга қўшилиб бўлмайди. Негаки, муқобил терговга тегишлилик ўзининг мазмуни билан жиноят ишини бир орган терговчисининг бошқа орган терговчисига ўтказиш ҳолатларининг камайтирилишига хизмат қилади. Чунки, ЖПКда терговга тегишлиликнинг муқобил тури сифатида эътироф этилган жиноятлар аксарият ҳолатларда бошқа турдаги жиноятлар билан бирга келиши кўп учрайди.

Муқобил терговга тегишлилик айрим жиноятларга оид ишларни жиноят ишини қўзғатган орган тергов қилиши билан боғлиқ [14].

Жумладан, амалдаги ЖПКнинг 345-моддасига мувофиқ, қуйидаги жиноятларга доир ишлар бўйича дастлабки тергов ишни қўзғатган орган томонидан олиб борилади: Жиноят кодексининг 130-моддаси учинчи қисмида, 167-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида, 176, 178, 186³, 188, 188³, 244¹, 244², 259¹-моддалари.

Шу билан бирга, Жиноят кодексининг 237-241-моддаларида назарда тутилган жиноятларга доир ишлар бўйича дастлабки тергов ушбу иш қўзғатилишига сабаб бўлган жиноят қайси органнинг терговига тегишли бўлса, ўша орган томонидан олиб борилади.

Ишларнинг алоқаси бўйича терговга тегишлилик деганда, турли тергов органларининг терговига тегишли ишлар битта иш юритувига бирлаштирилганда жиноятларнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасини оғирлигидан келиб чиқиб, терговга тегишлиликни белгиланиши тушунилади [15].

Жиноят ишларини бирлаштиришда уларнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражаси тенг бўлганда эса, жиноят иши узоқроқ муддат давомида тергов қилаётган органга топширади. Масалан, 2023 йил 3 февраль куни фуқаро А. Марғилон шаҳар ИИБ бошлиғи номига ариза билан мурожаат қилиб, унда 2021 йил ноябрь ойида таниши Т. нефт маҳсулотлари етказиб бериши учун Марғилон шаҳар Э.Воҳидов номли истироҳат боғи олдида 40.000 АҚШ доллари миқдоридаги пулларини берганлигини, бироқ у нефт маҳсулотларни етказиб бермаганлигини билдириб, пулларини олишда амалий ёрдам сўраган.

Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 4-қисми “а” банди билан жиноят иши қўзғатилган. Олиб борилган дастлабки тергов ҳаракатлари давомида жабрланувчи А.нинг пул маблағлари 05.06.1983 йилда туғилган, Фарғона вилояти Фарғона шаҳри, Турон кўчаси 26-уй 6-хонадонда рўйхатда турувчи фуқаро У. томонидан алдаш ёки ишончни суистеъмол қилиш йўли билан қўлга киритилганлиги аниқланган. Шунингдек, У.га нисбатан Тошкент шаҳар Миробод тумани ИИО ФМБ ҳузуридаги ТБ томонидан 262731/2022-472-сонли жиноят иши юритилиб, 04.08.2022 йилда Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси 4-қисми “а” банди сиртдан айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилинганлиги ҳамда 03.08.2022 йилда қидирув эълон қилинганлиги аниқланганлиги муносабати билан 304121/2023-85-сонли жиноят иши Тошкент шаҳар Миробод тумани ИИО ФМБ ҳузуридаги ТБ иш томонидан 262731/2022-472-сонли жиноят ишига бирлаштириш учун юборилган [16].

Маълум бўладики, ишларнинг алоқаси бўйича терговга тегишлилик бошқа белгилари бўйича турли хил дастлабки тергов органларининг терговига тегишли бўлган бир неча жиноят ишини бирлаштирилганда вужудга келади.

Агар терговни олиб боришда бошқа дастлабки тергов органи терговига тегишли янги жиноят аниқланса, ишни юритаётган дастлабки тергов органи фақат тегишли прокурорнинг розилиги билан терговни тўлиқ ҳажмда тамомлаши мумкин. Агар терговни олиб боришда суриштирув органига тегишли бўлган ва тергов қилинаётган жиноят иши билан боғлиқ бўлмаган янги жиноят аниқланса, жиноят ишини ажратиш ва бошқаларга ўтказиш ЖПК 332 ва 381²-моддаларига мувофиқ амалга оширилади. Бунда агар мазкур янги жиноят ЖПК 381¹-моддасининг иккинчи қисмида назарда тутилган жиноятлар туркумига кирса, ажратилган жиноят иши бўйича суриштирув прокурор қарорига асосан тегишли суриштирувчи томонидан амалга оширилади.

Турли дастлабки тергов ёки суриштирув органлари терговига тегишли жиноят ишлари битта иш юритувига бирлаштирилганда, прокурор терговни олиб боришни оғирроқ жиноят тўғрисидаги жиноят ишининг тергови қайси органга тегишли бўлса, шу органга, жиноятларнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражаси тенг бўлганда эса, жиноят ишини узоқроқ муддат давомида тергов қилаётган органга топшириши лозим.

Худудий жиҳатдан терговга тегишлилик масаласида ҳам бир қанча фикрлар мавжуд. Хусусан, В.Ю.Стедьмахнинг фикрича, худудий (маҳаллий) терговга тегишлилик жиноят содир этилган худуддан келиб чиқиб, тергов қилиниши лозим бўлган жойни белгиланишидир [17].

Худудий жиҳатдан терговга тегишлилик деганда жиноят содир этилган ёки жиноят оқибатлари вужудга келган, шунингдек, жиноят процесси иштирокчиларининг кўпчилиги яшайдиган худудни эътиборга олиб ишни тергов қилиш тегишли орган терговчиларига юклатилиши тушунилади.

ЖПКнинг 346-моддасида худудий жиҳатдан терговга тегишлилик белгиланган ҳамда унга кўра жиноят қаерда содир этилган бўлса, жиноят иши ўша туман (шаҳар) терговчисининг терговига тегишли бўлади [18].

Башарти иш ҳолатларини анча тез, пухта, тўла, холисона, ҳар томонлама текширишга ёрдам берса, дастлабки тергов, иш қўзғатилган жойда ёки гумон қилинувчи ёхуд айбланувчи ёки гувоҳларнинг кўпчилиги турган ерда ўтказилиши ҳам мумкин. Бунда юқори турувчи прокурор ёки юқори тергов бўлинмаси бошлиғининг фармойишига асосан иш бошқа туман (шаҳар) терговчиси томонидан тергов қилинади.

Терговчи терговни бошлагач ва жиноят бошқа туманда содир этилганлигини аниқласа, жиноят ишини терговга тегишлилиги бўйича жўнатиш учун юқори турувчи прокурорга ёки юқори тергов бўлими бошлиғига топширади. Шу ўринда терговчи жиноят ишини терговга тегишлилик бўйича юборишдан олдин барча кечиктириб бўлмас тергов ҳаракатларини ўтказиши зарур.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ёки унинг ўринбосарлари терговнинг ҳар томонлама, тўлиқ ва ҳолисона олиб борилишини таъминлаш мақсадида жинойт ишини, терговга тегишлилик қоидаларидан қатъи назар, қонунда белгиланган ҳолатларда ўзининг асослантилган қарорига биноан бир дастлабки тергов органидан бошқасига ўтказиш ваколатига эга.

Маълумки, жинойт белгилари қилмишнинг жиноийлигини билдирувчи асосий мезон ҳисобланади [19].

Тадқиқот давомида жинойт ишларини таҳлил қилиш асосида терговга тегишлиликни аниқлашга таъсир кўрсатадиган жинойт белгилари сифатида қуйидагилар аниқланди:

I. Биринчи навбатда жиноий қилмишнинг квалификациясига таъсир этувчи ва терговга тегишлиликни аниқлашда қонун чиқарувчи учун муҳим бўлган белгилар:

- жиноий қилмиш туфайли етказилган зарар миқдорини (миқдорий белги), соғлиққа етказилган зарарнинг оғирлигини (сифат белгиси) ва бошқаларни аниқлашда ифодаланган жамоат хавфи шунингдек, зарар кўрган ижтимоий муносабатларнинг давлат ва жамият учун аҳамиятини кўрсатади;

- жиноятнинг ўз хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасига кўра таснифи: ижтимоий хавфи катта бўлмаган; унча оғир бўлмаган; оғир; ўта оғир (амалдаги ЖПКнинг 381²-моддасига мувофиқ, ижтимоий хавфи катта бўлмаган жинойтлар бўйича суриштирув ва унча оғир бўлмаган, оғир ва ўта оғир жинойтлар бўйича дастлабки тергов ўтказилади);

- жиноятнинг объекти: умумий, идоравий (ҳарбий хизматга, давлат ҳокимиятига қарши жинойтлар), хусусий (тинчлик ва • хавфсизликка қарши жинойтлар), бевосита (инсон ҳаёти) ва жиноятнинг предмети (пул);

- жиноятда иштирокчилик, уни бир гуруҳ шахслар, бир гуруҳ шахслар олдиндан тил бириктириб, уюшган гуруҳ ёки жиноий уюшма томонидан содир этиш шакллари ва бошқалар.

II. Иккинчи гуруҳ нафақат қонун чиқарувчи ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими учун, балки маълум даражада жинойт содир этган шахс учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Чунки, мазкур белгилар бўйича терговга тегишлилик қоидаларига риоя этмаслик шахсга содир этилган жинойтни яшириш ва жиноий жазодан қутулиб қолиш имконини бериши мумкин. Бу гуруҳга қуйидаги белгиларни киритиш мумкин:

- объектив томоннинг элементлари: жинойт содир этилган жойни (ЖПКнинг 346-моддасига мувофиқ, жинойт қаерда содир этилган бўлса, жинойт иши ўша туман (шаҳар) терговчисининг терговига тегишли бўлади), ўзгартирилиши кўплаб тушунмовчиликларга сабаб бўлади. Масалан, жинойт содир этилган жойни аниқланмаслик ёки унинг жойини қасдан ўзгартириш тергов органи учун кўплаб ноқулайликлар келтириб чиқариши билан бирга, иш бўйича шахснинг айбини исботлашда тўсқинлик қилади;

- жиноят субъектини, унинг ёшини, юридик шахсини, махсус мансаб ваколатларини амалга оширишга мансублигини, ақли расолиги ва ақли норасолигини аниқлаш. Терговга тегишлиликнинг моддий ва шахсий белгилари ҳам, ёрдамчи - идоравий белгилари ҳам жиноятнинг ушбу белгисига боғлиқ. Шундай қилиб, гумон қилинувчининг ёки айбланувчининг ўз хизмат мавқеи ёхуд ёши тўғрисидаги маълумотларни яшириши терговга тегишлилик масаласини аниқлаш ва терговнинг сифатли ташкил этилишига тўсқинлик қилади. Зеро, агар ушлаб туриш давомида шахс ўзини таништирмасада, лекин аслида у иммунитет ҳуқуқига эга бўлган шахс ҳисобланиши мумкин. Оддий мисол ЖПКнинг 223-моддасига мувофиқ, Депутатлар, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати аъзолари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман), Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил, судьялар ва прокурорлар ушлаб турилиши ҳамда ички ишлар органига ёки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи бошқа органга олиб келиниши мумкин эмас.

Тергов учун зарур бўлган жиноят белгиларини ўз вақтида аниқлаш нафақат терговга тегишлилик ва жиноятни квалификациясини аниқлаш учун, балки кейинчалик суд муҳокамаси босқичи учун ҳам муҳимдир.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, диссертацияда ишлаб чиқилган терговга тегишлиликни аниқлашга таъсир қиладиган жиноят белгилари тизими яқуний эмас. Улар жиноят ҳуқуқи соҳасидаги олимлар томонидан ишлаб чиқилган жиноят белгиларининг таснифига маълум даражада асосланади [20].

Бироқ, биз томонимиздан таклиф қилинган рўйхат унинг ўхшаши эмас, чунки жиноят ишларини тергов қилишга ваколатли органлар ўртасидаги фарқлаш механизмида ҳар доим ҳам аҳамиятли бўлмаган бошқа хусусиятларга эга. Жиноят ҳуқуқини ўрганиш предмети бўлган жиноят белгиларини таҳлил қилиш уларнинг жиноят-процессуал қонунчилиги ва жиноят ҳуқуқини бир-бирини тўлдирувчи ҳуқуқ соҳалари сифатида уйғунлаштириш нуқтаи назаридан давлатнинг жиноят-процессуал сиёсатини шакллантиришдаги аҳамияти, шунингдек, қонун чиқарувчининг ишни судга қадар юритишни, жиноятчиликнинг мавжуд тизимини ҳисобга олган ҳолда, терговга тегишлиликнинг энг мақбул қоидаларини ишлаб чиқиш нуқтаи назаридан оптималлаштириш орқали жиноят-процессуал муносабатларда одил судловга эришишнинг максимал кафолатларини таъминлашга ҳаракат қилиши билан боғлиқ.

Шундай қилиб, ҳар бир жиноят муайян жиноят ишининг терговга тегишлилигини белгиловчи ва уни аниқ битта тергов органи томонидан тергов қилиш мажбуриятини назарда тутувчи маълум белгилар мажмуасига эга. Бундай тўпламнинг белгиловчи элементларидан бирининг ўзгариши терговга тегишлилик ўзгаришига олиб келиши мумкин.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 08.08.2017 йилдаги ПҚ-3182-сон // <https://lex.uz/uz/docs/3302438>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 19.12.2023).
2. <https://m.kun.uz/news/2019/07/17/ozbekistonda-tergov-qomitasini-tashkil-etish-taklif-qilindi>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.12.2023).
3. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 06.09.2017 йилдаги ЎРҚ-442-сон // <https://lex.uz/docs/3328284>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 07.12.2023).
4. Стельмах В.Ю. Проблемы законодательной регламентации подследственности. разрешение споров о подследственности. Российский юридический журнал. 2020. № 3 (132). С. 77.
5. Jinoyat-pritsessual huquqi. Umumiy qism. Darslik. Mualliflar jamoasi // y.f.d., prof. G.Z.Tolaganova, y.f.n., dots. S.M.Raxmonovalarning umumiy tahriri ostida. – Т.: 2017. В.87-88. <https://drive.google.com/file/d/16xGyXdcQT1pJv5Jwdr7XINIjCfY5XZj/view>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 19.12.2023).
6. Магомедова А.И. Подследственность Уголовных Дел. в сборнике: актуальные проблемы уголовного судопроизводства и криминалистики. 2020. С. 243-248.
7. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги хузуридаги Тергов департаменти томонидан тақдим этилган маълумотлар таҳлили.
8. Jinoyat-pritsessual huquqi. Umumiy qism. Darslik. Mualliflar jamoasi // y.f.d., prof. G.Z.Tolaganova, y.f.n., dots. S.M.Raxmonovalarning umumiy tahriri ostida. – Т.: 2017. В.461. <https://drive.google.com/file/d/16xGyXdcQT1pJv5Jwdr7XINIjCfY5XZj/view>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 19.12.2023).
9. Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг қарори, 20.11.2023 йилдаги 29-сон // <https://lex.uz/ru/docs/6685595>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 19.12.2023).
10. Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг қарори, 20.11.2023 йилдаги 29-сон // <https://lex.uz/ru/docs/6685595>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 19.12.2023).
11. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 28.07.2021 йилдаги ЎРҚ-703-сон // <https://lex.uz/docs/5534923>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 19.12.2023).
12. Jinoyat-pritsessual huquqi. Umumiy qism. Darslik. Mualliflar jamoasi // y.f.d., prof. G.Z. Tolaganova, y.f.n., dots. S.M.Raxmonovalarning umumiy tahriri ostida. – Т.: 2017. В.461. <https://drive.google.com/file/d/16xGyXdcQT1pJv5Jwdr7XINIjCfY5XZj/view>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 19.12.2023); Супрун С. В. Подследственность следователя органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по производству дознания // Наркоконтроль. 2010. № 3. С. 14.
13. Супрун С. В. Предметная подследственность органов предварительного следствия нуждается в ревизионном пересмотре и дополнительном регулировании // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 4. С. 61–62.
14. Чапаев М.Р. О необходимости законодательного расширения условий применения альтернативной подследственности. В сборнике: Уголовное судопроизводство России и зарубежных государств: проблемы и перспективы развития. материалы международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2022. С. 416-421.
15. Jinoyat-pritsessual huquqi. Umumiy qism. Darslik. Mualliflar jamoasi // y.f.d., prof. G.Z.Tolaganova, y.f.n., dots. S.M.Raxmonovalarning umumiy tahriri ostida. – Т.: 2017. В.450. <https://drive.google.com/file/d/16xGyXdcQT1pJv5Jwdr7XINIjCfY5XZj/view>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 04.02.2024).
16. Марғилон шаҳар ИИБ хузуридаги Тергов бўлими юритувида бўлган 304121/2023-85-сонли жиноят иши.

17. Стельмах В.Ю. Проблемы законодательной регламентации подследственности. разрешение споров о подследственности. Российский юридический журнал. 2020. № 3 (132). С. 80.
18. Jinoyat-pritsessual huquqi. Umumiy qism. Darslik. Mualliflar jamoasi // y.f.d., prof. G.Z.Tolaganova, y.f.n., dots. S.M.Raxmonovalarning umumiy tahriri ostida. – T.: 2017. B.447. <https://drive.google.com/file/d/16xGyXdcQT1pJv5Jwdr7XINljCfY5XZj/view>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 04.02.2024).
19. Jinoyat huquqi. Umumiy qism: Darslik (To‘ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashri) / R. Kabulov, A. A. Otajonov va boshq. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. B - 75.
20. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм / М.Рустамбаев. – Тошкент., Б. 88.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz